

ENFERMERÍA

TÍTULO

LA EXPERIENICA DE MORIR

NOMBRE DEL ALUMNO

**Barriga Lopez Mauricio
Jaime Padilla Angélica Gabriela
Jiménez Franco Wendy Aurora
Uribe Martínez Marlenne**

MATERIA

Filosofía para la práctica en Enfermeria

PROFESOR

Dr. José Luis Aguilar Martínez

México, FEBRERO 2024

RESUMEN

La muerte sigue siendo un tema que es complicado, ya que existe el temor, la incertidumbre y las personas entran en un caos por saber qué es lo que existe después de la defunción, si los autores MORIN, SOCRATES Y ARISTOTELES mencionan que dejar de vivir es uno de los cambios más impactantes tanto para la persona que lo vive como para sus allegados, que al final dejar de vivir es algo que en cualquier momento debe de llegar y que puede que si exista la reencarnación, así como todos tienen sus vidas pasadas, van a tener vidas futuras y de algún modo se van a reencontrar unas almas con otras. La ausencia de signos tiene mucho más significados que solo números, es trascender y liberar nuestra psique del cuerpo físico y entérico que está en este tiempo y espacio.

PALABRAS CLAVE: Morir, Muerte, Trascender, Espacio, Tiempo, Signos, Cuerpo, Miedo, Vida, Pasada, Futura

ABSTRACT

Death continues to be a complicated topic, since there is fear, uncertainty and people enter into chaos to know what exists after death, if the authors MORIN, SOCRATES AND ARISTOTLE mention that stopping living is one of the most shocking changes both for the person who experiences it and

for those close to them, that in the end stopping living is something that must come at any moment and that reincarnation may exist, just as everyone has their past lives, They are going to have future lives and in some way souls are going to reunite with each other. The absence of signs has much more meaning than just numbers, it is transcending and freeing our psyche from the physical and enteric body that is in this time and space.

KEYWORDS: Die, Death, Transcend, Space, Time, Signs, Body, Fear, Life, Past, Future

INTRODUCCION.

En el presente trabajo se va hablar sobre la experiencia de morir según Edgar Morín en donde el en su libro “el hombre y la muerte” de alguna manera analiza el impacto que tiene la muerte en el hombre donde se ven los aspectos individuales y colectivos siguiendo el desarrollo en cada uno de estos aspectos, también utilizando las ideas de Aristóteles donde habla de la teoría de la generación espontánea que dice sobre la generación del origen de la vida a partir de la materia y de las ideas de Sócrates donde nos menciona que no se debe temer a morir, dado que la muerte es privación de sensación, ella no es nada en relación con nosotros, por lo tanto podemos decir que la defunción es un cosa de cual muchas personas tienen temor de hablar e incluso tienen la miedo al experimentar, de una forma científica – biológica – medica la muerte se interpreta como “cese de la actividad integrada del organismo, que se manifiesta como una serie de signos clínicos”, la experiencia de morir es una de las ideas en las cuales las personas en cualquier momento o etapa de la vida donde despierta ciertas cuestiones como el; ¿cómo es que voy a morir?, ¿cuándo voy a morir? y ¿qué hay después de la muerte?, estas interrogantes se pueden responder conforme a la ideas de estos autores, donde se complementan unas con otras, la experiencia de morir se debe de tomar como algo normal y natural en donde en algún momento va a suceder .

Las personas deben de tomarlo como la mejor de sus experiencias dramáticas, ya que después de la defunción se pueden encontrar diversas situaciones y escenarios, cada persona tiene su idea de que es lo que sucede después de morir, como una trascendencia o transformación en cuerpo - psique – espíritu, dejar de vivir es una de las cosas que no se deben de impedir tiene que ser algo normal y saber cuándo es necesario dejarlo ir, se tiene que ser justo con esto y aprender a soltar a las personas, de un modo se puede incluir el apego hacia algo, la defunción es uno de los temas que se tiene que hablar desde que infancia e involucrar a los menores en este proceso, se tiene que dejar de pensar que la muerte es un tema de tabú, no se tiene que tener miedo al sentir que el fin está cerca, cuando llegue el fin se debe de tomar de la mejor manera, estar feliz por saber qué es lo que hay después del cese de las funciones

DESARROLLO

MUERTE SEGÚN MORIN

Morín tiene la idea de aceptar que el fallecimiento es una etapa natural de la vida, para él no hay más humano que el miedo a la muerte, él decía que el miedo no nos debe impedir disfrutar nuestra vida, ni dejar de hacer las cosas que nos apasionan.

El refiere que existen experiencias que forman una aventura humana y que es importante no temer a esta etapa, sino que vivir con plenitud. Cuando llegan a la etapa de vida "vejez" no se debe tomar de manera negativa y estar pensando que en algún momento van a enfermarse y morir, sino que deben pensar en vivir más, recordando o volviendo a realizar esas actividades que los hacen sentir bien y dejar de tener miedo ante la etapa del deceso, deben de entender que la muerte de alguna manera va a llegar en la etapa que sea.

También nos dice que el hombre comienza las creencias religiosas a partir de enterrar a los muertos, magia, brujería, espiritualismo, chamanes, creencias en la otra vida, resurrección inmortalidad nacen del intento humano por resolver el problema de la muerte

Si credo científico era separar conceptos hombre-cultura vida- naturaleza y física química

No es posible bioquímicamente la inmortalidad. Hay muchísimas reacciones metabólicas irreversibles. No se acepta la muerte, hay una cultura negadora de la muerte, y es una actitud inmadura. La muerte no es el enemigo. En las facultades de Medicina se tiene esta creencia. Hablar de la muerte es un tema antisocial, un tabú.

Pero la vida del hombre se define por el fin del mismo, como un camino a cuya meta conduce. La vida es el tiempo que transcurre entre nacimiento y muerte, o mejor dicho, es el conjunto de actos que un viviente realiza.

MUERTE SEGÚN ARISTÓTELES

Aristóteles decía que “la muerte” es la separación del alma y el cuerpo. El no creía en la reencarnación, lo que él creía que el alma se quedaba en un estado de inactividad, pero cuando existe un deceso el alma sigue sintiendo una experiencia sensorial.

El alma humana se reencarna según las condiciones, el filósofo empezando las vidas pasadas tenía la idea de que había reencarnación, pero con el tiempo su idea fue cambiando a que el verdadero estado esencial es vivir sin el cuerpo.

La psique es inmortal y es capaz de mantener su identidad y memoria, esto quiere decir que la materia (cuerpo) se desintegra y descompone mientras que la psique conserva recuerdos y llega a tener un grado de individualidad.

Lo que reflexiona Aristóteles es que el deceso es un proceso que le ser humano tiene que vivir y que es una fase natural, que de alguna manera todos los humanos tienen que pasar por esa experiencia. Para él, este proceso no debe tomarse con temor, ya que la vida debe de tomarse siempre de la mejor manera y vivirla con alegría.

Hay una teoría del alma, donde habla de todos los seres vivos, lo que hace entender que el alma es aquella que le da vida a un objeto. Existen tres tipos de alma (nutritiva, sensitiva y racional), estos tipos nos ayudan para que el ser humano tenga “vida” y el cuerpo se vaya formando, la nutritiva es aquella que nos da alimentación y la sensitiva es de todo el entorno que nos rodea, estas son individuales al ser humano, mientras que la racional es aquella que va propia al ser humano y esta no es individual, sino colectiva. Es aquí que para Aristóteles no hay ningún elemento que sobreviva a la muerte, porque son componentes que aportan en nuestro cuerpo, estos poco a poco van desapareciendo con la muerte porque son materiales.

El intelecto agente es inmaterial y es aquella la única que sobrevive al fallecimiento del individuo, existe un intelecto agente para toda la humanidad.

No hay ningún elemento que sobreviva al deceso ya que lo que sobrevive no es del ser humano, sino que deceso es el final de la existencia.

SÓCRATES

Su pensamiento sobre la muerte es una cierta esperanza intuitiva en la inmortalidad del alma, no hay que temer a la muerte es el suceso que despierta todos nuestros planes y que hace temblar de que casi podríamos decir que, desde vida ha sido la conciencia de ser mortal. Nos preguntamos ¿es la muerte el final?, ¿nos espera algo después de la muerte? Esta inquietud es el punto de partida de la inmortalidad del alma, que temas en filosofía que han sido agotados la sensación de que, tras siglos y siglos añadir a las dos posibles respuestas de los argumentos para decir que todos los argumentos para más que añadir. Lo que encontramos en nebulosa en la pervivencia del alma esperanza no está basada en sofisticados encontramos el firme convencimiento de que:

(1) no hay que temer a la muerte

(2) con independencia de si el alma verdaderamente importante es vivir y referencia el diálogo de la Apología de Sócrates, primero, uno de los primeros diálogo de juventud, podemos suponer de una representación fiel de la figura de la Apología es la tranquilidad, el relax muerte. Ya está bien, ¿no? Una vez, vale, pero ya... tranquilo, que acepta la muerte sin mucho llega a decir que no la teme y que temer ¿Por qué dice esto? Por qué.

Por qué aquello que nos produce algún mal. Si en es porque sospechamos que puede ser malo qué punto estamos seguros de que la saberlo de ningún modo y mucho menos al experimentado la muerte ha vuelto para la muerte es el mejor de los bienes y no descartable de antemano. "En efecto, cosa que creer ser sabio sin serlo, pues nadie conoce la muerte, ni siquiera los bienes para el hombre, pero la temen mayor de los males. Sin embargo, ¿cómo no la de creer saber lo que no se sabe?". Por la peor de las ignorancias, porque saber que la muerte es un mal cuando en temer a la muerte, entonces, es ignorante ignora cuál es la naturaleza de la segundo, ignora que ignora cuál es la ignorancia. Toda su vida a luchar contra este tipo de aquel que cree saber lo que no sabe, conocimiento del aprendizaje.

De esta muerte, de entrada, con un cierto nosotros mismos, no podemos saber si la deriva que no tiene sentido temer aquello que sabemos seguro que es sin que nosotros lo sepamos. que temer a la muerte y, desde luego, que cometer una injusticia para intentar cometiendo un mal para evitar algo que actuar no sólo con ignorancia, sino otro momento del diálogo, Sócrates da un lo que piensan todos los hombres, tiene está muerto no es nada ni tiene sensación es precisamente una transformación, un lugar de aquí a otro lugar". En el primer para tanto. Es incluso un cierto descanso imbeciles y de injustos, que condenan al inmortal y nos vamos al Hades y estamos pasado y podemos seguir indagando, reflexiona Sócrates, encuentre por fin vida: la verdad, el bien, la belleza, la bienes! Por tanto, la muerte es o la posibilidad del descanso en la no-existencia o la posibilidad de seguir encontrarla.

Ninguna de estas dos el mejor de los bienes. Ergo no tiene hay todavía en Sócrates un razonamiento es inmortal. Hay más bien una sospecha, razonamiento llegará más tarde, con tiene claro Sócrates es que no es todo caso, parece que podría ser un bien. Lo tiene Sócrates clarísimo, es cometer decir, precio, estar dispuesto a pagar lo que. Es preferible sufrir una injusticia que cometerla. En todo caso, esta frase contiene toda la filosofía ética clásica. La clave está aquí: el que comete una injusticia para la vida no es lo más valioso. Porque lo de algún modo, sino la vida buena, noble la altura del ser humano. Y, puede exigir poner fin a la vida física, bien más alto. El injusto no se da cuenta tiene a cambio de una vida desvalorizada. Puede haber peajes cuyo precio sea todo lo noble que hay en una cuestión de valentía, que nos permite de principios son los que Sócrates acción y actitud ante la muerte. Podemos escoger la muerte física para salvar su decirlo de otro modo, para alcanzar lo la muerte nos ha llevado a pensar sobre parecer que es la siguiente: qué nos acuciante y hay que pensarlo y repensarlo, vivir bien y justamente. Lo importante no sino vivir bien y con justicia. El que precio no sólo se comporta de modo bondad o maldad desconoce, sino que sobreviva a sí mismo

CONCLUSIÓN

Se ha verificado que en el enfrentamiento de la muerte y el proceso de morir por el enfermero emergen sentimientos como: impotencia, angustia, sufrimiento, tristeza, miedo, incertidumbre. Y esos sentimientos interfirieron en la asistencia ofrecida al enfermero y su familia, sin embargo, por otro lado, mostró que, a pesar de la vivencia constante con la muerte en la praxis de los enfermeros aún se sensibilizan con el proceso de la muerte.

Se ha observado, también, una preocupación y solidaridad constante de esos profesionales con relación a la familia del paciente, siendo está valorada e incluida en el contexto hospitalario y de cuidado.

También se ha observado un sentimiento de lo cotidiano del trabajo consiste en la habilidad de reconocer sus propios sentimientos. De este modo, cabe resaltar la necesidad de construir alternativas para que esos enfermeros sean estimulados a pensar, discutir y comprender mejor a la muerte y el proceso de morir.

Se ha comprendido que este tema debe ser más debatido en la formación académica, dando énfasis en cuestiones ligadas a la emoción, ya que es primordial que el profesional de la salud revise sus conceptos sobre la existencia, pues, si no lo hiciera, permanecerá encarando a la muerte de los pacientes como fracaso, impotencia y frustración.

El profesional de enfermería se lleva a cabo en un contexto de relaciones que influyen en sus representaciones y prácticas profesionales al atender a pacientes en proceso de muerte en los servicios.

El enfrentar la muerte es un proceso difícil y la atención a los seres humanos es compleja y llena de connotaciones bio-psico-sociales que deben ser tenidas en cuenta tanto en la formación del personal de enfermería como en la organización de las prácticas de atención.

Teniendo en cuenta la tendencia en continuo aumento de la atención del proceso de muerte en los hospitales, y que esta institucionalización implica una racionalización técnica y una reglamentación en protocolos de acción de las conductas y relaciones entre los sujetos involucrados, queda relegado a un

segundo plano el componente de subjetividad de las prácticas profesionales, que hace de ellas un acto social, más que en un acto técnico.

A partir de la revisión de investigaciones publicadas en el campo de la salud colectiva y de las ciencias sociales, se destaca que, dado que el personal de enfermería interactúa con el paciente y muchas otras personas en el proceso de brindar cuidados de enfermería adecuados, inevitablemente su cultura, sus actitudes y creencias repercutirán en sus decisiones y prácticas.

BIBLIOGRAFIA

- Bonilla, E. (2011). Experiencias cercanas a la muerte. *Investigación clínica*, 52(1), 69-99.
- Caraballo Perichi, C. (2008). La memoria de la muerte como patrimonio colectivo. *Argos*, 25(49), 085-098.
- Lambert Ortiz, C., & Guerrero Santelices, Y. (2019). Algunas consideraciones acerca de la muerte de Sócrates a propósito de la pregunta, en el mundo actual, por el fin de la vida. *Valenciana*, 12(23), 213-229.
- Obarrio Moreno, J. A. (2023). Jorge Luis Borges: Deutsches Requiem o el fiel retrato de la intolerancia. *REVISTA DE INQUISICIÓN-INTOLERANCIA Y DERECHOS HUMANOS*, 289-354.
- Valdez Solís, J. D. (2023). *Muerte digna como parte del derecho a una vida digna dentro del Sistema Constitucional Ecuatoriano* (Bachelor's thesis, Universidad del Azuay).

Rúbrica	I						
Fecha	23-01-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Experiencia de morir						
Integrantes	Barriga López Mauricio	Uribe Martínez Marlene	Jaime Padilla Angélica	Jiménez Franco Wendy			
Articula	Dato	Hecho	Teoría	Criterio	Procedimiento	Renueva	Perfecciona
	Incertidumbre sobre la muerte	Las experiencias de morir	Teoría la muerte de Sócrates y platón "alma inmortal"	VEV	*Ética de enfermería *Virtudes *Valores *Derechos del paciente *Curso de Tanatología	La muerte y la persona como un enfoque „holístico“	Adopción de una sabiduría que mejore el concepto de muerte y se le dé un nuevo enfoque

Fuentes:

Rúbrica	II								
Fecha	23-01-2024								
Grupo	6520								
Actividad	Experiencia de morir								
Integrantes	Mauricio Barriga López	Jaime Padilla Angélica	Jiménez Franco Wendy	Uribe Martínez Marlenne					
Procesamiento de información	Busca	Adquiere	Selecciona	Contextualiza	Valora	Trata	Agrega	Formaliza	Comunica
	2 artículos 1 libro 5 páginas web	2 artículos 3 videos 1 libro	Estandarización recabada de artículos refiriéndose a la muerte	Paradoja que se produce entre la muerte del lado científico y muerte de lado religioso	Las diferentes perspectivas de la muerte	Teoría analógica	PDF Video Documentales Paginas web	Actualmente se están segmentando las ideas de la muerte y los sentimientos que genera	Depositado en zenodo
Fuentes									

Rúbrica	III						
Fecha	23-01-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Experiencia de morir						
Integrantes	Barriga López Mauricio	Uribe Martínez Marlene	Jaime Padilla Angélica	Jiménez Franco Wendy			
Iniciativa	Observación	Hipótesis	Experimentación	Resultado	Interpretación	Conclusión	Nuevas ruta
	Observación semiestructurada	¿Qué es la muerte? ¿Por qué la gente tiene miedo a morir?	Se hizo un análisis de diferentes filósofos y todos llegan a la conclusión que la muerte solo incluye lo que es el cuerpo y la psique sigue viva. También dicen que esta etapa tiene que pasar los seres vivos y que al temer no es bueno porque llegan a la incertidumbre y ya no viven de la mejor manera posible.	Para cada filosofo tiene un significado de muerte: Morin dice que es una etapa natural y que si la tomas con temor no disfrutas tu vida. Aristóteles: también dice que es una etapa pero aquí lo que mas recalca es que el se basa que el alma va hacer la única que trascender después del fallecimiento. Sócrates: dice que el deceso es la separación del alma y el cuerpo.	Analice que es muy importante tomar esta etapa como algo normal y que debemos saber asumirla ya que de alguna manera nos vamos a enfrentar a esta, teniendo en cuenta que debemos saber como afrontarla de la mejor manera.	La muerte es un proceso natural que todo ser vivo tiene que pasar, que tarde o temprano tiene que llegar. Estos filósofos dicen que el alma es la única que "vive" y lo único que muere es la materia (cuerpo).	PDF Video Documentales Paginas web

Referencias

Galisquella. (s.f.). *Muerte segun Aristoteles*. Obtenido de <https://www.donprofe.com/cual-es-la-teoria-del-alma-de-aristoteles>

La muerte según tres filósofos: Chardin, Heidegger y Morin. (01 de 12 de 2021). Obtenido de <https://raed.academy/la-muerte-segun-tres-filosofos-chardin-heidegger-y-morin/>

La teoria del alma de Aristoteles. (14 de 11 de 2014). Obtenido de <https://youtu.be/tCq1onXKQPE>

Teoria del alma de Aristoteles. (29 de 04 de 2022). Obtenido de <https://www.donprofe.com/cual-es-la-teoria-del-alma-de-aristoteles>

Rúbrica	IV						
Fecha	23-01-2024						
Grupo	6520						
Actividad	Experiencia de morir						
Integrantes	Barriga López Mauricio	Uribe Martínez Marlene	Jaime Padilla Angélica	Jiménez Franco Wendy			
Finalidad creativa	Definir un problema	Obtener una solución	Comunicar un mensaje	Crear una obra con contenido informativo	Tipo de lenguaje	Registrar experiencias	Tipo de publicación
	¿Cuál es el miedo de las personas sobre la muerte?	Promover la muerte como algo positivo desde un paradigma y epistemología positiva e innovadora con margen al nuevo paradigma	Creación de poster informativo para generar conciencia (código QR)	La experiencia de muerte es un tema de caos e incertidumbre en las personas por el no sabes que hay después de, esto tiene que cambiar y verlo de manera positiva.	Lenguaje divulgativo, técnico y académico	El equipo reflexiona sobre la muerte y como es que lo ve la gente y como se compara con los autores que ven a la muerte como algo bueno, en vidas pasadas y futuras.	En paginas oficiales, de divulgación científica

Anexos

Tabla 1

EDAD

FUENTE : PROPIA

Tabla 2

¿MIEDO A MORIR?

FUENTE : PROPIA

Tabla 3

¿SENTIMIENTO HACIA LA MUERTE?

¿Que sentimiento te provoca el tema de la muerte

 Copiar

13 respuestas

FUENTE : PROPIA

Tabla 4

¿CREES QUE HAY MAS ALLA DE LA MUERTE?

¿Crees en la reencarnación y en vidas pasadas y futuras?

 Copiar

13 respuestas

FUENTE: PROPIA
